

**МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОФСОЮЗОВ
«ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

**ЭКОНОМИКА, ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА,
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**Сборник научных статей и материалов
Всероссийской научно-практической конференции**

(27 апреля 2022 г.)

WWW.INISK.RU

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГУМАНИТАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ
«ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ЭКОНОМИКА, ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА,
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Сборник научных статей и материалов
Всероссийской научно-практической конференции*

(27 апреля 2022 г.)

Москва
Академия труда и социальных отношений
2022

УДК 082
ББК 94.3
Э40

Организационный комитет конференции:

Председатель оргкомитета:

Морозова Галина Петровна, директор Московского областного филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий», канд. пед. наук, доцент.

Члены оргкомитета:

Кузнецова Марина Николаевна, зам. директора по учебно-методической работе;
Паутова Анна Владиславовна, канд. с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой ЭМПИ;
Солодухина Татьяна Константиновна, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой РСКТ

Рецензенты:

д-р экон. наук, профессор

ОЧУВО «Российская международная академия туризма» А.Б. Здоров;
д-р пед. наук, профессор Московского областного филиала
СПбГУП «Институт искусств и информационных технологий»,
заслуженный работник культуры Республики Бурятия В.И. Солодухин.

Экономика, прикладная информатика, гуманитарные науки:
Э40 **современные тренды и перспективы развития** : сборник научных статей и материалов Всероссийской научно-практической конференции (27 апреля 2022 года) / Моск. обл. фил. С.-Петерб. гуманитар. ун-та профсоюзов «Ин-т искусств и информ. технологий». – Москва : Академия труда и социальных отношений, 2022. – 218 с.
ISBN 978-5-93441-830-5.

Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика, прикладная информатика, гуманитарные науки: современные тренды и перспективы развития» посвящена обсуждению актуальных научных проблем теоретического и прикладного характера в области образования, культуры, экономики, а также инновационных разработок и технологий в информатике, конфликтологии, рекламе и PR. Среди основных направлений работы конференции: новые подходы в экономике, менеджменте и прикладной информатике; социально-культурные технологии: вызовы и перспективы развития; эффективные коммуникации в бизнесе, туризме, культуре, образовании; реклама и PR: отечественные и международные практики; трудовые конфликты: теоретические и прикладные аспекты и др.

УДК 082
ББК 94.3

SBN 978-5-93441-830-5

© Московский областной филиал
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
«Институт искусств и информационных технологий», 2022
© Оформление. ОУП ВО «АТиСО», 2022

УДК 379.8

**Кандидат педагогических наук,
профессор РАН, главный специалист,
Вольное экономическое общество
России, департамент научных
конференций и общероссийских проектов,
Москва, Россия**

Лазарев М. А.

**Аспирант кафедры культурно-досуговой
деятельности, Московский
государственный институт культуры,
Москва, Россия**

Бочкарёва Е. Д.

**Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor
of the Russian Academy of Natural Sciences,
Chief Specialist, Free Economic Society
of Russia, Department of Scientific
Conferences and All-Russian Projects,
Moscow, Russia**

Lazarev M. A.

**Postgraduate Student, Department
of Cultural and Leisure Activities,
Moscow State Institute of Culture,
Moscow, Russia**

Bochkareva E. D.

*e-mail: humanityspace@gmail.com;
cerambycidae@bk.ru*

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация: Работа посвящена актуальной проблеме на сегодняшний день, касающейся социально-психологического климата, которая обусловлена тем, что в современном мире отмечен рост требований к степени психологической включенности человека в его трудовую деятельность, при этом усложнилась сама психическая жизнедеятельность людей в связи с постоянным ростом их личностных притязаний. Социально-психологический климат определяет уровень социального развития коллектива и его психологических резервов, способных к более полной реализации.

В статье даны методики оценки социально-психологического климата. Разработано несколько программ для оптимизации социально-психологического климата в трудовом коллективе.

Ключевые слова: психология, программа, тимбилдинг, тренинг, коучинг, социально-психологический тренинг, коллектив, обучение, образование, технологии.

FEATURES OF THE CORRECTION OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE ORGANIZATION

Abstract: The work is devoted to the actual problem today, concerning the socio-psychological climate, which is due to the fact that in the modern world there has been an increase in the requirements for the degree of psychological involvement of a person in his work activity, while the very mental life of people has become more complicated due to the constant growth of their personal claims. The socio-psychological climate determines the level of social development of the team and its psychological reserves, capable of more complete realization.

The article gives methods for assessing the socio-psychological climate. Several programs have been developed to optimize the socio-psychological climate in the workforce.

Keywords: psychology, program, team building, training, coaching, socio-psychological training, team, training, education, technology.

Значимость социально-психологического климата для функционирования организации и эффективного выполнения профессиональных обязанностей её сотрудников обуславливает необходимость управления им.

Исследователь А. А. Урбанович [16] под управлением социально-психологическим климатом понимает:

- формирование содержательных психологических компонентов климата (норм, ожиданий, ценностей, установок, традиций, группового мнения и настроения);
- осуществление подбора компетентных руководителей, способных эффективно воздействовать на коллектив [9];

- комплектование первичных коллективов с учетом фактора психологической совместимости;
- учет структуры коллектива, осуществление работы с неформальными лидерами коллектива;
- формирование конструктивных отношений, снижение конфликтности и агрессивности в отношениях между членами коллектива.

Т. Ю. Базаров, И. В. Рыбкин, Т. С. Пыркова [1], специализирующиеся на формировании управленческих команд, выделяют направления работы, которые эффективно могут быть применены и при управлении социально-психологическим климатом:

1) индивидуальное консультирование, в процессе которого осуществляется управление трудными проблемами, возникающими в результате существования в организации, в том числе – повышение эффективности руководства;

2) непосредственно формирование конструктивных взаимоотношений в коллективе (повышение информированности, организация сотрудничества, снижение конфликтности и т. п.);

3) построение межколлективных взаимоотношений. В организации может существовать несколько отдельных и независимых коллективов, которые нужно включить в организационное взаимодействие. В этом случае консультирование направлено как на процесс формирования конструктивных отношений в коллективах, так и на налаживание взаимосвязи между ними, поскольку взаимосвязи между коллективами могут фасилитировать организационную эффективность, и быть источником удовольствия или фрустрации для индивидуумов.

Чаще всего при управлении климатом в коллективе работа осуществляется с руководителями и непосредственно с коллективами.

При работе с руководителями могут быть использованы консультации, мастер-классы, тренинги лидерства, семинары.

В исследовании Ю. А. Токаревой, Т. К. Коваленко, Т. Р. Гафурова [15] была доказана эффективность при формировании благоприятного социально-психологического климата консультирования руководителей по следующим проблемам:

- правила формулировки целей и задач (четкая формулировка служебных задач);
- принципы формирования группы для совместной деятельности (психологическая совместимость);
- методы влияния на группу (убеждения, поощрения, пример);
- стиль руководства (выбор рационального стиля руководства);
- планирование управленческой деятельности (составление оптимального плана руководства, руководство совместной деятельностью).

Управление социально-психологическим климатом в коллективе осуществляется в основном посредством следующих социально-психологических механизмов: подражания, заражения, убеждения.

Эти механизмы воздействуют в совокупности, дополняют друг друга и искажаются личностными представлениями, целями, ценностями и условиями трудовой деятельности. Управление социально-психологическим климатом должно опираться на данные механизмы. При этом отмечается, что в большей степени применим механизм подражания.

Учёные Г. Гибш и М. Форверг показали, что подражание позволяет сформировать способы поведения и реагирования без применения каких-либо методов и приемов воздействия. Другими словами, подражание позволяет спонтанно формировать установки в межличностных отношениях.

Дж. Доллард и Н. Миллер установили, что, как правило, в коллективе подражают:

- людям, старшим по возрасту;
- людям, превосходящим по социальному статусу;
- людям, превосходящим по уровню интеллекта;
- людям, компетентным в определенной сфере деятельности.

Следовательно, стремление к подражанию вызывают в особенности такие люди, которые владеют способами поведения, охотно воспринимаемыми подражающим лицом или даже вызывающими его восхищение. Таким образом, проводя работу по управлению социально-психологическим климатом, важно кон-

тролировать, чтобы идентификация была положительной, т. е. чтобы новые сотрудники подражали профессионально и нравственно зрелым сотрудникам [17].

При управлении социально-психологическим климатом важно помочь трудовому коллективу понять собственные процессы, развивая и совершенствуя групповые навыки и умения.

Процесс коррекции климата в коллективе можно показать тремя этапами: диагностическим, тренинговым, и психологическим сопровождением коллектива [3].

В рамках диагностического этапа проводятся мероприятия, направленные на оценку совместимости членов коллектива, коррекцию её состава путём отбора кандидатов, а также определения потенциала к совместной деятельности и форм проявления творчества у кандидатов [2].

Для диагностики социально-психологического климата могут быть использованы разнообразные методики, которые позволяют оценить разные аспекты группового взаимодействия (табл. 1).

Таблица 1

Методики оценки социально-психологического климата

<i>Критерии</i>	<i>Методики</i>
1. Общий показатель	Методика А. Ф. Фидлера для оценки психологической атмосферы в группе. Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата в трудовом коллективе О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто. Методика Климат (модифицированный вариант методики Б. Д. Парыгина). Методика диагностики психологического климата группы Л. Н. Лутошкина. Определение индекса групповой сплоченности Сисшора.
2. Социально-психологическая структура, статус в группе	Неформализованное интервью. Социометрия. Тест «Деловые ситуации» (на основе теста С. Розенцвейга). Тест Белбина.

3. Особенности межличностных отношений	Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Опросник межличностных отношений А. А. Рукавишникова (ОМО). «Определение способов регулирования конфликтов» тест К. Томас. Методика «Субъективная оценка межличностных отношений» СОМО С. В. Духновского.
4. Необходимые компетенции	1. Диагностика коммуникативных и организационных склонностей (КОС); 2. Тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда; 3. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер).

Тренинговый этап работы должен быть направлен на формирование у членов коллектива доверия друг к другу, стремления к сотрудничеству, умения работать на общий результат, осуществлять творческие действия, а также создание условий для конструктивной самореализации.

Этап психологического сопровождения коллектива характеризуется помощью членам коллектива, который уже работает над достижением своих целей, в текущем ситуационном анализе, индивидуальным консультированием членов коллектива, а также проведением профилактических и образовательных мероприятий [3].

Социально-психологический тренинг чаще всего рассматривают исследователи как эффективный метод коррекции межличностных отношений и формирования благоприятного климата.

Понятие «социально-психологический тренинг» входит в более широкое понятие «тренинг», которое употребляется во многих областях деятельности человека для обозначения действий, направленных на изменение каких-либо характеристик тренируемого [9]. В результате тренинга может происходить выработка нужного поведения, создаются условия самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных проблем.

Л. А. Петровская [14] обозначает дефиницией «социально-психологический тренинг» практику психологического воздействия, основанную на активных методах групповой работы.

Социально-психологический тренинг – это многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы, организации.

Таким образом, тренинг представляет собой метод воздействия с целью изменений определенных характеристик и поведения участников.

Для обозначения тренингов в трудовых коллективах в современной психологии можно встретить термин «тимбилдинг». Teambuilding – в дословном переводе – построение команды. Teambuilding (тимбилдинг) – это и корпоративные праздники, и психологические (игровые) тренинги, моделирующие жизнь коллектива, обучающие коллектив совместной активной деятельности для достижения общей цели [4]. Задачами тимбилдинга являются:

- знакомство сотрудников между собой, создание условий для неформального общения, сплочение;
- повышение эффективности совместной работы;
- повышение уровня взаимодействия между сотрудниками;
- сплочение коллектива;
- выявление лидеров, аутсайдеров;
- расширение навыков решения нестандартных ситуаций;
- повышение мотивации на достижение коллективных целей;
- снятие стресса, усталости;
- возможность для сотрудников почувствовать себя в новой роли;
- повышение эффективности коммуникаций.

Большинство заданий Teambuilding игр построены так, что выполнить их можно только сообща, а сам процесс тимбилдинга игры выявляет несогласованность действий команды [4].

Чтобы достичь максимальной эффективности, суть и технику самого тимбилдинга часто «прячут» непосредственно в разнообразные сюжеты активных игр: Поиск клада, Строительство города, Пиратские приключения и т. д. За счёт создания игровой

реальности участникам легче погрузиться в процесс выполнения заданий. Все это обеспечивает прекрасное настроение и массу позитивных эмоций. Главное – выполнить поставленную задачу возможно только приложив командное усилие.

Условно тимбилдинг подразделяют на «фановый» (от англ. *Fun* – веселье) и собственно тимбилдинг (*teambuilding*). Задача фанового тимбилдинга – поднятие командного духа, создание бодрого, хорошего настроения. Такие программы проходят, как правило, весьма динамично и позитивно.

В целом, тимбилдинг направлен на проработку межличностных отношений в коллективе. Это требует большего усилия и профессионализма со стороны инструкторов, а также большего эмоционального напряжения от участников. В таком формате группа может пройти все стадии групповой динамики, включая агрессию и обратную связь. Задача инструкторов – помочь участникам эффективно проанализировать полученный опыт и перенести его на реальные рабочие ситуации [3].

Другое направление формирования социально-психологического климата в коллективе – коучинг. Этимологически слово коучинг произошло от англ. «*coach*» – наставлять, тренировать, воодушевлять.

Томас Дж. Леонард, основатель Университета коучей международной Федерации Коучей, Международной ассоциации сертифицированных коучей в США, считает, что коучинг – это система реализации совместного социального, личностного и творческого потенциала участников процесса развития (Павлова, Журавлев, 2006).

В своей книге А. С. Огнев «Организационное консультирование в стиле коучинг» определяет коучинг как систему принципов и приемов, способствующих развитию потенциала личности и группы, совместно работающих людей, а также обеспечивающих максимальное раскрытие и эффективную реализацию этого потенциала [12, с. 23].

Д. Клаттербак, проведя анализ командного коучинга и тимбилдинга, определил, что цели коучинга – более широкие, также как и акцент в работе, и различное направление заданий (табл. 2) [13].

Сравнение тимбилдинга и коучинга

<i>Характеристика</i>	<i>Коучинг</i>	<i>Тимбилдинг</i>
Цель	Эффективность выполнения задач и мотивация к сотрудничеству	Повышение мотивации к сотрудничеству
Акцент	Внутренний и внешний по отношению к индивиду и коллективу	Преимущественно внутренний
Процесс обучения	Деятельность, связанная с выполнением производственных задач	Деятельность, не связанная с выполнением производственных задач
Вопросы для размышления	Как мы справляемся с задачами совместными усилиями? Как мы совместно обучаемся?	Насколько хорошо мы понимаем самих себя и друг друга? Как мы ладим друг с другом?
Точка сосредоточения усилий	Ролевые задачи и задачи обучения в коллективе	Ролевые задачи в коллективе
Стандартный временной горизонт	Серия кратковременных вмешательств на период выполнения задачи или на стадии роста	Меньшее число (часто единичное вмешательство) более интенсивных наблюдений в течение нескольких дней
Результаты	Признание заслуг и вознаграждение вкладов каждого участника как рычаг повышения эффективности	Взаимная оценка и ответственное ей вознаграждение вкладов всех участников

Изначально коучинг ускоряет процесс коллективного и индивидуального обучения новым процессам и методологии. Затем он дает возможность решить реальную рабочую задачу и справиться со сложной ситуацией более эффективно.

Обычно коучинг работает с уже сформированным коллективом либо же группой и сопровождает коллектив в процессе совместной работы [10].

Учитывая, что социально-психологический климат предполагает возможность эффективно выполнять деятельность в силу сформированности благоприятных отношений между членами коллектива, положительными эмоциями, доверием между членами коллектива, мы считаем, что эффективность тимбилдинга будет выше.

В целом, анализ практических работ (А. К. Ишмекеева [5]; Н. С. Касаткина, И. С. Аксенова [6]; О. И. Коломок, С. С. Гурджиян [7]; М. И. Малимонов, Д. И. Гахраманова, А. И. Бакшеев [11] и др.) показал эффективность тренинга и его разновидностей для решения задач формирования благоприятного социально-психологического климата в трудовых коллективах.

Таким образом, коррекция социально-психологического климата может быть пассивной с оперированием к подражанию, изменению образца для подражания в группе, но ее эффективность прогнозировать сложно из-за разной личной предрасположенности к подражанию. Активные методы коррекции, к которым относится социально-психологический тренинг, могут больше способствовать изменению характера межличностных отношений и климата в коллективе, так как происходит комплексное воздействие на установки, самосознание индивида, осознание им стратегий поведения и стимулирование их изменений [8]. При этом рекомендуется использование как специальных игр и упражнений, так и мероприятий, которые не менее эффективно раскрывают потенциал каждой личности и помогают отрабатывать способы взаимодействия в разных ситуациях.

Программа коррекции социально-психологического климата в организации:

Цель программы: формирование благополучного социально-психологического климата в коллективе.

Задачи программы:

- сплочение коллектива;
- нахождение сходств у участников группы для улучшения взаимодействия между ними;
- развитие умения работать в команде;

- преодоление эгоистической направленности во взаимодействии, развитие сотрудничества;
- осознание каждым участником своей роли, функции в коллективе;
- повышение социально-психологической компетентности;
- повышение эффективности управления коллективом.

Продолжительность реализации программы – 1 месяц.

Направления работы в рамках программы коррекции социально-психологического климата в организации: работа с коллективом в виде тренинга и работа с руководителем.

Цель тренинга: формирование благоприятных межличностных отношений.

Задачи:

- коррекция ролевых установок;
- формирование ценного единства;
- стимулирование профессионального и личностного самосовершенствования;
- сплочение коллектива, формирование навыков конструктивного взаимодействия.

Продолжительность тренинга – 5 занятий по 3 часа каждое.

Содержание занятий приведено в таблице 3.

Таблица 3

Содержание тренинга для сотрудников

<i>Занятие</i>	<i>Цель</i>	<i>Содержание</i>
1	Формирование взаимооценочных позиций на основе развития эмпатии и рефлексии	«Представление». Упражнение «Ассоциации». Упражнение «Рукопожатие». Упражнение «Интервью». Игра «Зеркало». Игра «Найди пару». Игра «Комиссионный магазин». Упражнение «Автопортрет». Упражнение «Без маски». Игра «Фоторобот». Упражнение «Позиция». Рефлексия. Упражнение «Концовка».

2	Коррекция ролевых установок	Приветствие «САН». Упражнение «Броуновское движение». Групповая дискуссия «Наши проблемы». Игра «оркестр Народных инструментов». Ролевая игра «Съемки фильма». Упражнение «Преувеличение или полное изменение поведения». Рефлексия. Упражнение «Концовка».
3	Формирование групповой сплоченности как основа эффективной профессиональной деятельности	Приветствие «Поздоровайся, как...». Упражнение «Мост». Упражнение «Медные трубы». Игра «Групповой портрет». Упражнение «Постройка моста». Упражнение «Доверяющее падение». Рефлексия. Упражнение «Концовка».
4	Формирование групповой сплоченности как основа эффективной профессиональной деятельности (продолжение)	Приветствие «Градусник». Упражнение «Путаница»; Игра «Кораблекрушение». Упражнение «Стена». Упражнение «Вавилонская башня». Игра «Машина с характером». Упражнение «Ламбада». Ожерелье благопожеланий. Рефлексия. Упражнение «Концовка».
5	Формирование конструктивных взаимоотношений	Приветствие. Упражнение «Анабиоз». Игра «Поделись со мной». Игра «Портрет». Игра «Я тебя понимаю». Игра «Метафора». Игра «Всеобщее внимание». Игра «Инициатива». Игра «Неуверенные, уверенные и агрессивные ответы». Игра «Комплименты». Рефлексия. Подведение итогов работы группы.

При осуществлении работы с руководителем был разработан коучинг.

Цель коучинга: повышение компетентности руководителей.

Задачи:

- актуализация потребности в саморазвитии;
- осознание деструктивных аспектов взаимоотношений руководителя с подчиненными;
- формирование стремления к деловому сотрудничеству;
- развитие коммуникативных и организаторских способностей.

Продолжительность коучинга – 5 сессий.

Содержание коучинга приведено в таблице 4.

Таблица 4

Содержание коучинга для руководителей

<i>Сессия</i>	<i>Цель</i>	<i>Содержание</i>
1. «Моя жизнь, мои цели»	Осознание жизненных целей, прошлого и будущего.	Упражнение «Осознание будущего». Упражнение «Осознание прошлого». Упражнение «Осознание настоящего, возможности влиять на людей, управлять своей жизнью». Упражнение «Осознание жизненных ценностей». Упражнение «Суть дела».
2. «Мои цели в работе и средства их достижения»	Осознание соответствия используемых средств возможности достигнуть цели, деструктивных форм поведения и привычек	Упражнение «Оценка реализации целей, связанной с работой». Упражнение «Суть дела». Упражнение «Неадекватный». Упражнение «Плохая привычка». Упражнение «Хороший пример».

3. «Я эффективный руководитель»	Осознание конструктивных форм управленческого общения, формирование социально-психологической компетентности	Упражнение «Проблемы». Упражнение «Не перебивай меня». Упражнение «Общение – это трудная деятельность». Упражнение «Уникальный собеседник». Упражнение «Эмпатийное слушание».
4. «Я эффективный руководитель» (продолжение)	Осознание эффективных способов взаимодействия с подчиненными	Упражнение «Вопросы»; Упражнение «Примеры управленческого общения»; Упражнение «Один или вместе».
5. «Достижение цели». Заключение.	Достижение, осознание изменений общения, определение дальнейших целей.	Упражнение «Оценка изменений»; Упражнение «Перспективы».

Прогнозируемые результаты:

- повышение авторитетности руководителя;
- создание благоприятных взаимоотношений;
- снижение конфликтности, отчужденности во взаимоотношениях;
- сплочение коллектива.

В итоге можно сделать несколько выводов:

1. Управление социально-психологическим климатом в коллективе предполагает как повышение компетентности руководителя, так и коррекцию системы отношений в коллективе. Социально-психологическая коррекция межличностных отношений в коллективе эффективна, если она осуществляется на основании методов диагностики, посредством социально-психологического тренинга, мероприятий тимбилдинга и коучинга, использования разных методов в комплексе.

2. Программа коррекции социально-психологического климата в коллективе должна учитывать факторы, определяющие климат; предполагает проведение работы и с коллективом, и с руководителем. Программа должна включать упражнения, повышающие социально-психологическую компетентность, формирующие навыки взаимодействия, эффективного руководства, доверие.

Литература

1. Базаров Т. Ю., Рыбкин И. В., Пыrkова Т. С. Управление командой и их формирование. Под редакцией Т. Ю. Базарова. М.: ИПК госслужбы, 2009. 51 с.
2. Егоршин А. П. Управление персоналом: учебник для вузов. 4-е изд. испр. Н.Новгород: НИМБ, 2003. 720 с.
3. Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т. Технология создания команды. СПб.: Речь, 2002. 224 с.
4. Исхакова М. Тимбилдинг. Раскрытие ресурсов организации и личности. СПб.: Речь, 2010. 256 с.
5. Ишмекеева А. К. Факторы формирования и коррекции социально-психологического климата в педагогическом коллективе // Психология, социология и педагогика. 2013. № 2 (17). С. 11.
6. Касаткина Н. С., Аксенова И. С. Формирование благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2013. № 10. С. 84–91.
7. Коломок О. И., Гурджиян С. С. Командообразование и создание комфортного психологического климата в педагогическом коллективе как факторы формирования компетентности преподавателей С. 54–56. // Современные тенденции в образовании и науке: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 31 октября 2013 г. Часть 25. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2013. 146 с.
8. Лазарев М. А. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2021. Т. 10, № 3. С. 301–326. DOI: 10.24412/2226-0773-2021-10-3-301-326
9. Лазарев М. А., Подвойский В. П., Ласкин А. А. Профессиональная деформация руководителей: монография / Под общ. ред. В. П. Подвойского. Новый Быт: ГБПОУ МО «Чеховский техникум», 2018. 160 с.
10. Максимов В. Е. Коучинг от А до Я. Возможно все. СПб.: Речь, 2007. 305 с.
11. Малимонов М. И., Гахраманова Д. И., Бакшеев А. И. Социально-психологические методы и средства, влияющие на

формирование положительного социально-психологического климата в коллективе // Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе: сборник статей международной научно-практической конференции: в 3 ч. Ч. 1. Уфа: Аэтерна. 2016. С. 148–152.

12. Огнев А. В. Организационное консультирование в стиле коучинг. СПб.: Речь, 2006. 243 с.

13. Павлова Е. Н., Журавлёв А. В. Технологии командообразования. С. 293–322. / В кн.: Социальная психология: Практикум. Под ред. Т. В. Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 2009. 480 с.

14. Петровская Л. Л. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. М.: МГУ, 1989. 216 с.

15. Токарева Ю. А., Коваленко Т. К., Гафурова Т. Р., Токарев А. Г. Межличностные отношения как условие формирования позитивного социально-психологического климата в организации // Новый взгляд. Международный научный вестник. 2016. № 15. С. 40–49.

16. Урбанович А. А. Психология управления. Мн.: Харвест, 2003. 640 с.

17. Шамаева О. П., Хорошун Н. А. Управленческие аспекты формирования социально-психологического климата в трудовом коллективе // Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях сборник материалов VIII международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Регионального научно-методического центра профессиональной адаптации и трудоустройства специалистов: в 2 частях. Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 2016. С. 218–228.